

KO‘P YILLIK DONLI EKINLARNING AFZALLIKLARI

¹Gulboyev Otabek, ² Rustamov Subxonberdi, ³Ochilov Zafar

¹Tayanch doktorant, Jizzax viloyati Lalmikor dehqonchilik ilmiy-tadqiqot instituti

²Direktor, Lalmikor dehqonchilik ilmiy-tadqiqot instituti Baxmal ilmiy tajriba stansiyasi

³Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha direktor o‘rinbosari, Lalmikor dehqonchilik ilmiy-tadqiqot instituti Baxmal ilmiy tajriba stansiyasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13950568>

Annotatsiya. Jahon oziq-ovqat xavfsizligi asosan yillik donli ekinlarga - boshqali donlar, moyli ekinlar va dukkakli o‘simliklarga bog‘liq. Biroq, ularning ishlab chiqarilishi ko‘pincha ekotizimlarga xos muhim xizmatlarni xavf ostiga qo‘yadi. Iqlim o‘zgarishi, yerlarning degradatsiyaga uchrashi va aholi sonining o‘sib borishi kabi uch tomonlama tahdidlarga duch kelganimizda, qishloq xo‘jaligida an‘anaviy usullardan foydalanish maqbul emas. Bir yillik ekinlarga nisbatan, ko‘p yillik o‘simliklar uglerodni ikki barobar ko‘proq to‘plash imkoniyatiga ega, ba‘zilari esa azotni ham o‘zlashtira oladi. Ko‘p yillik ekinlarning keng tarmoqlangan ildiz tizimi va vegetativ qoplami suv resurslarini yig‘ish va ulardan unumli foydalanish, tuproqni qayta tiklash hamda uglerodni to‘plash imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: ko‘p yillik, degradatsiya, resurs, iqlim, tuproq, suv, ekin, don.

Abstract. Global food security largely depends on annual grain crops - cereals, oilseeds, and legumes. However, their production often endangers critical ecosystem services. In the face of triple threats such as climate change, land degradation, and population growth, the use of traditional agricultural methods is no longer viable. Compared to annual crops, perennial plants have the potential to accumulate twice as much carbon, and some can even fix nitrogen. The extensive root system and vegetative cover of perennial crops enable the collection and efficient use of water resources, soil restoration, and carbon sequestration.

Keywords: perennial, degradation, resource, climate, soil, water, crop, grain.

Аннотация. Мировая продовольственная безопасность в основном зависит от однолетних зерновых культур - злаковых, масличных и бобовых. Однако их производство часто ставит под угрозу важные экосистемные услуги. В условиях тройной угрозы - изменения климата, деградации земель и роста населения - использование традиционных методов в сельском хозяйстве становится нецелесообразным. По сравнению с однолетними культурами, многолетние растения способны накапливать вдвое больше углерода, а некоторые из них также могут усваивать азот. Разветвленная корневая система и вегетативный покров многолетних культур позволяют накапливать и эффективно использовать водные ресурсы, восстанавливать почву и накапливать углерод.

Ключевые слова: многолетний, деградация, ресурс, климат, почва, вода, культура, зерно.

Bu nisbatan yosh ming yillikda fermerlar o‘sib borayotgan va talabchanligi ortgan inson aholisining oziq-ovqatga bo‘lgan ehtiyojini qondirish, shu bilan birga qishloq xo‘jaligi tufayli yuzaga kelgan keng ko‘lamli yer degradatsiyasini kamaytirish va bartaraf etish kabi murakkab vazifalar bilan yuzlashmoqda. So‘nggi 60 yil ichida insonlar asosiy don ekinlari hosildorligini ikki baravardan ko‘proq oshirganiga qaramay, har yetti kishidan biri to‘yib ovqatlanmaslikdan aziyat chekmoqda [1]. Dunyo aholisi o‘sishda davom etar ekan, oziq-ovqat mahsulotlariga, ayniqsa go‘shtga bo‘lgan talab ham ortib bormoqda. Bundan tashqari, nooziq-ovqat mahsulotlari

(masalan, bioyoqilg‘i) ishlab chiqarish yer uchun oziq-ovqat ishlab chiqarish bilan tobora ko‘proq raqobatlashmoqda va bir yillik ekinlar uchun eng mos keladigan yerlarning aksariyati allaqachon foydalanilmoqda [2]. Jahon oziq-ovqat xavfsizligi asosan ekin maydonlarining qariyb 70 foiziga ekiladigan va insonlar iste‘mol qiladigan kaloriyalarning shunga o‘xshash qismini ta‘minlaydigan yillik donli ekinlarga - boshqoli donlar, moyli ekinlar va dukkakli o‘simliklarga bog‘liq. Faqat uchta bir yillik ekin - makkajo‘xori, sholi va bug‘doy - insoniyat iste‘mol qiladigan kaloriyaning 60 foizdan ko‘prog‘ini ta‘minlaydi. Ammo ularni yetishtirish ko‘pincha muhim ekotizim xizmatlariga zarar yetkazadi va ba‘zi hollarda barqaror chegaralardan tashqariga chiqib ketadi [3; 4].

Hozirgi kunda keng maydonlardagi chekka yerlarda, ayniqsa tik qiyalik ekin maydonlarida, boshqoli don ekinlarini yetishtirish yerlarning yanada yemirilishiga olib kelmoqda va uzoq muddatli istiqbolda barqaror bo‘lishi ehtimoldan uzoq [5]. Bu hududlar ko‘p yillik ekinlar, masalan, yem-xashak va bioyoqilg‘i yetishtirish uchun ancha qulay hisoblanadi. Afsuski, oziq-ovqat xavfsizligi bilan bog‘liq tashvishlar yoki asosiy don mahsulotlarining bozordagi yuqori qiymati tufayli fermerlar ko‘pincha, hatto bunday ekinlar uchun noqulay bo‘lgan yerlarda ham, ko‘p yillik ekinlar o‘rniga bir yillik don ekinlarini ekishni tanlashga majbur bo‘lmoqdalar. Bu fermerlar uchun oziq-ovqat, daromad va ekotizim xavfsizligi ehtiyojlarini bir vaqtning o‘zida qondirish imkoniyatlari juda cheklangan. Shu bilan birga, don hosildorligini oshirish juda muhim bo‘lgan bir paytda, ularning xo‘jaliklari holati yomonlashishda davom etmoqda. Iqlim o‘zgarishi, yerlarning tanazzulga uchrashi va aholi sonining o‘sishi kabi uch tomonlama tahdidlarga duch kelganda, qishloq xo‘jaligini o‘zgartirishga nisbatan an‘anaviy yondashuvlar endi o‘z ahamiyatini yo‘qotmoqda.

Asosiy don ekinlari, boshqoli don ekinlari, dukkakli don ekinlari va moyli ekinlarning ko‘p yillik turlari fermerlarga oziq-ovqat va daromad ehtiyojlarini qondirishda ko‘proq imkoniyatlar yaratib beradi. Bundan tashqari, bu ekinlar hatto bir yillik ekinlar yetishtirishga yaroqsiz bo‘lgan yerlarda ham tabiiy resurslarni saqlashga yordam beradi. Bu butunlay yangi g‘oya emas. 1930-yillarda rus olimlari ko‘p yillik bug‘doy seleksiyasi dasturlarini boshlab bergan bo‘lsa, 1960-yillarda bu yo‘nalishdagi ishlar AQShda davom ettirildi [6]. O‘sha davrdagi texnologiya va resurslarning cheklanganligi bu dasturlarning muvaffaqiyatiga to‘sqinlik qildi. Misol uchun, ko‘p yillik bug‘doy seleksiyasi ishlari o‘simliklarning bepushtligi va maqbul bo‘lmagan agronomik xususiyatlari tufayli qisman to‘xtatildi [6]. Yaqinda Argentina, Avstraliya, Xitoy, Hindiston, Nepal, Shvetsiya va Qo‘shma Shtatlarda bir yillik va ko‘p yillik ota-ona o‘simliklardan olingan ko‘p yillik turlar va gibrid o‘simlik populyatsiyalarini donli ekinlar sifatida qo‘llash uchun aniqlash va takomillashtirish bo‘yicha dasturlar ishga tushirildi. Bu dasturlar guruch, bug‘doy, makkajo‘xori, jo‘xori, kaptar no‘xati hamda kungaboqar, zig‘ir va xantal oilalariga mansub moyli ekinlarni o‘z ichiga oladi [7].

Ko‘p yillik o‘simliklarni yetishtirish dasturlari fermerlar dalalarida keyingi 15-20 yil ichida keng ko‘lamli ta‘sir ko‘rsatmasa-da, yangi ko‘p yillik donli ekinlarga asoslangan tizimlar suv va tuproq resurslarini muhofaza qilish uchun noyob imkoniyatlar taqdim etayotgani, shu bilan birga iqlim o‘zgaruvchanligining dolzarb muammosini hal qilishga yordam berayotgani haqida dalillar paydo bo‘lmoqda. Hatto eng unumdor ekin maydonlarida ham ko‘p yillik ekinlar odatda ko‘proq uglerod to‘playdi, tuproq va suv resurslarini yaxshiroq himoya qiladi, iqlim o‘zgarishlariga chidamliroq bo‘ladi hamda yer usti va yer ostida yuqori hosildorlikka ega bo‘ladi [6]. Bir yillik ekinlarga nisbatan, ko‘p yillik o‘simliklar uglerodni ikki barobar ko‘proq to‘plash qobiliyatiga ega bo‘lib, ayrimlari azotni o‘zlashtira oladi. Ko‘p yillik ekinlarning rivojlangan ildiz tizimlari va vegetativ qoplami suv resurslarini saqlash va ulardan samarali foydalanish,

tuproqni qayta tiklash hamda uglerodni to‘plashga yo‘naltirilgan “Iqlimga moslashgan aqlli” qishloq xo‘jaligining biologik poydevorini tashkil etadi. Shu bilan birga, dehqonchilik tizimlarini loyihalashda oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish ustuvor yo‘nalish bo‘lishi shart. Bu ko‘p yillik, yarim ko‘p yillik va bir yillik ekinlarning oqilona tanlangan uyg‘unligidan nafaqat ekologik xizmatlar, balki oziq-ovqat xavfsizligi va iqtisodiy foyda ko‘rinishida tezkor natijalar olish imkonini beradi. Ko‘p yillik donli ekinlarning rivojlanishi asosiy tarkibiy qism sifatida ko‘rilmogda, chunki tarixan asosiy ekinlar bir yillik o‘simlik turlari bilan ustunlik qilib kelgan [8].

TAVSIYALAR VA XULOSALAR

Ko‘p yillik ekinlarni bioyoqilg‘iga qayta ishlash texnologiyalarini ishlab chiqishga katta mablag‘lar yo‘naltirilgan, garchi bu ekinlar oziq-ovqat ekinlarining o‘rnini egallashi mumkin bo‘lsa-da. Oziq-ovqat yetishtiruvchi ko‘p yillik donli ekinlarni rivojlantirishga ham xuddi shunday e‘tibor qaratsa, 2030-yilga kelib tijorat jihatdan foydali ko‘p yillik donli ekinlar paydo bo‘lishi mumkin. Ko‘p yillik don tizimlarini qo‘llab-quvvatlash uchun davlat siyosati (masalan, AQShning qishloq xo‘jaligi to‘g‘risidagi qonuni) va xususiy investitsiyalar zarur. Biroq, ayrim davlatlarda, ayniqsa rivojlangan davlatlarga nisbatan rivojlanayotgan davlatlarda ko‘p yillik donni rivojlantirish uchun mablag‘ olishning turli xil strategiyalari kerak bo‘ladi.

2030-yilga kelib har qanday ko‘p yillik donli ekinni tijorat miqyosida yetishtirish uchun quyidagi yo‘nalishlarda ko‘proq resurslar talab etiladi:

1. Ko‘proq xodimlar, yer maydonlari va texnologik imkoniyatlar yordamida o‘simliklarni ko‘paytirish dasturlarini jadallashtirish;
2. Takomillashtirilgan ko‘p yillik germoplazma bo‘yicha agroekologik tadqiqotlarni kengaytirish; masalan, katta maydonlarda va tijorat fermer xo‘jaliklarida ko‘p yillik don yetishtirish tizimlarini o‘rganish zarur, bu esa o‘z navbatida keyingi tadqiqotlarga sarmoya kiritishga ishonch uyg‘otadi. Bunday tizimli tadqiqotlar bir yillik don yoki aralash ko‘p yillik/bir yillik don tizimlari bilan qiyosiy o‘rganishlarni o‘z ichiga olishi mumkin;
3. Fermerlar ishtirokini qo‘llab-quvvatlash va davlat-xususiy hamkorlikni rivojlantirish;
4. Germoplazma va olimlar almashinuvi hamda xalqaro anjumanlar orqali global faoliyatni muvofiqlashtirish;
5. Ko‘p yillik ekinlar seleksiyasi, ekologiyasi va ularni boshqarish bo‘yicha olimlar va talabalar uchun o‘quv dasturlarini ishlab chiqish;
6. Resurslarni jamlash, ustuvor yo‘nalishlarni aniqlash, ma‘lumot va germoplazma almashinuvini ta‘minlaydigan xalqaro ko‘p yillik don tadqiqot markazini tashkil etish.

Biz muhokamani yillik va ko‘p yillik ekinlar o‘rtasidagi qarama-qarshilikdan ularning o‘zaro to‘ldiruvchi aralashmasiga o‘tkazishimiz lozim. Bundan tashqari, global oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashdagi ko‘p yillik don tizimlarining turli barqarorlik afzalliklarini yaxshiroq targ‘ib qilishimiz kerak. Shuningdek, iqtisodiy tadqiqotlarda tashqi omillar va ekotizim xizmatlarini hisobga olish ko‘p yillik don tizimlarining moliyaviy barqarorligini yaqqol ko‘rsatib beradi. Ko‘p yillik boshqoli donlar rivojlangan mamlakatlardagi muassasalar taklifi asosida emas, balki milliy hukumatlar, ilmiy-tadqiqot institutlari va fermerlarning talabi asosida rivojlantirilishi lozim. Rivojlanayotgan eng istiqbolli ko‘p yillik don ekinlarini hamda ularga eng ko‘p ehtiyoj sezilayotgan yoki ular eng yaxshi o‘sadigan potensial hududlar va global ustuvor ekin maydonlarini tizimli tahlil qilishimiz zarur.

Nihoyat, ko‘p yillik donli ekinlar haqida yaxshiroq ma‘lumot berishimiz zarur. Agarda fermerlar, ishlab chiqaruvchilar, iste‘molchilar va kengaytma xizmati agentliklariga yetib bormoqchi bo‘lsak, YouTube videolari, bloglar, Facebook va veb-sahifalar kabi ijtimoiy tarmoq

vositalaridan foydalanishimiz lozim. Dala kunlari va taqdimotlar kabi targ‘ibot tadbirlari ham muhim ahamiyatga ega. Ilmiy jurnallarda chop etilgan ko‘p yillik donli ekinlar bo‘yicha tadqiqot natijalari kengaytma xizmati va targ‘ibot byulletenlarida, ommabop savdo jurnallaridagi maqolalarda, davlat texnik qo‘llanmalari va ma‘lumotnomalarida yoritilishi kerak.

Nihoyat, ko‘p yillik donli ekinlar haqida yanada samaraliroq ma‘lumot almashishimiz lozim. Fermerlar, ishlab chiqaruvchilar, iste‘molchilar va kengaytma xizmati agentliklariga yetib borish uchun YouTube videolari, bloglar, Facebook va veb-sahifalar kabi ijtimoiy tarmoq vositalaridan foydalanishimiz kerak. Dala kunlari va taqdimotlar singari targ‘ibot tadbirlari ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ilmiy jurnallarda e‘lon qilingan ko‘p yillik donli ekinlar bo‘yicha tadqiqot natijalari kengaytma xizmati va targ‘ibot byulletenlarida, ommabop savdo jurnallaridagi maqolalarda, shuningdek davlat texnik qo‘llanmalari va ma‘lumotnomalarida yoritilishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. FAO. 2009. The State of Food Insecurity in the World 2009. Economic Crises—Impacts and Lessons Learned. FAO, Rome. (Available at <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao./012/i0876e/i0876e.pdf>).
2. Godfray, H.C.J., Beddington, J.R., Crute, I.R., Haddad, L., Lawrence, D., Muir, J.F., Pretty, J., Robinson, S., Thomas, S.M. & Toulmin, C. 2010. Food security: The challenge of feeding 9 billion people. *Science*. 327: 812-818.
3. Cassman, K.G. & Wood, S. 2005. Cultivated Systems. In: Hassan, R., Scholes, R. & Ash, N. (eds.) Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Well-being: Current State and Trends, Volume 1. Island Press, Washington D.C. pp. 745-794.
4. Glover, J.D., Culman, S.W., DuPont, S.T., Broussard, W., Young, L., Mangan, M.E., Mai, J. G., Crews, T.E., DeHaan, L.R., Buckley, D.H., Ferris, H., Turner, R.E., Reynolds, H.L. & Wyse, D.L. 2010. Harvested perennial grasslands provide ecological benchmarks for agricultural sustainability. *Agriculture, Ecosystem and Environment*. 137: 3-12.
5. Cassman, K.G., Dobermann, A., Walters, D.T. & Yang, H. 2003. Meeting cereal demand while protecting natural resources and improving environmental quality. *Annual Review of Environment and Resources*. 28: 315-358.
6. Cox, T.S., Glover, J.D., Van Tassel, D.L., Cox, C.M. & DeHaan, L.R. 2006. Prospects for developing perennial grain crops. *BioScience*. 56: 649-659.
7. Glover, J.D., Reganold, J.P., Bell, L.W., Borevitz, J., Brummer, E.C., Buckler, E.S., Cox, C.M., Cox, T.S., Crews, T.E., Culman, S.W., DeHaan, L.R., Eriksson, D., Gill, B.S., Holland, J., Hu, F., Hulke, B.S., Ibrahim, A.M.H., Jackson, W., Jones, S.S., Murray, S.C., Paterson, A.H., Ploschuk, E., Sacks, E.J., Snapp, S., Tao, D., Van Tassel, D.L., Wade, L.J., Wyse, D.L. & Xu, Y. 2010. Increased food and ecosystem security via perennial grains. *Science*. 328: 1638-1639.
8. Van Tassel, D.L., DeHaan, L.R. & Cox, T.S. 2010. Missing domesticated plant forms: can artificial selection fill the gap? *Evolutionary Applications*. 3: 434-452.